

PERAN ADMINISTRASI KEUANGAN TERHADAP PROSES BELAJAR DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Yeti novita purnama sari 2010128120011

Email : yetinovi0@gmail.com

Program studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjar masin 2021

Abstrak

Sebuah administrasi keuangan yang berada di sekolah peran nya sangat penting karena bertanggung jawab atas proses belajar dan pembelajaran di sekolah yang tugasnya sebagai akuntabilitas, juga pelaporan dan inspeksi serta bagaimana peran guru dalam administrasi keuangan karena merupakan tanggung jawab mereka serta dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Dan kita ketahui bahwa setiap negara itu satu diantaranya yang di nilai adalah kualitas Pendidikanya yang didalam nya memerlukan sebuah pembiayaan, hal ini agar mempermudah maka harus adanya administrasi keuangan dalam setiap sekolah, nah dalam administrasi keuangan ini juga harus ada bendahara yang bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengetahui pengertian dari administrasi keuangan dalam sekolah, dari mana saja sumber dana Pendidikan tersebut, juga mengetahui apa sih peran seorang guru itu dalam administrasi sekolah sebab Administrasi keuangan juga merupakan masalah yang cukup mendasar disekolah, karena seluruh komponen pendidikan disekolah erat kaitanya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun mengadakan sarana dan prasarana dalam proses ngajar mengajar.

Kata kunci : Administrasi keuangan, Guru, Sekolah.

Pendahuluan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan keprofesionalan guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan baik pada masa saat ini atau masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut pendidikan merupakan faktor yang penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia dimana manusia dapat membina kepribadiannya dengan jalan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, maka dari itu peranan guru dalam proses belajar mengajar atau proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, radio dan teknologi yang tinggi ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Karena memang pada guru masih memiliki unsur-unsur manusiawi yang tak dapat digantikan oleh mesin atau alat-alat lain. Dengan melihat betapa sangat pentingnya guru dalam proses belajar mengajar, maka sangatlah perlu adanya peningkatan terhadap kemampuan profesi guru di sekolah.

Sekolah adalah bagian toko sentral yang berguna untuk perubahan dalam menciptakan manusia sehingga akan lahirnya generasi terdidik nantinya. Hal ini tidak terlepas dari peranan guru sebagai pendidik dan di ikuti sarana dan prasarana serta manajemen sekolah sehingga siswa akan merasa nyaman dalam proses belajar dan dalam menutun ilmunya akan tercapai tujuan Pendidikan. Sedangkan Keuangan adalah semua hak milik organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi, Sedangkan uang adalah alat pembayaran di suatu negara.

Proses penyelenggaraan sebuah pendidikan, keuangan dan juga pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan tujuan pendidikan hal ini juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen Pendidikan. Adapun komponen pembiayaan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen yang memproduksi dan menentukan proses terlaksananya kegiatan proses belajar dan pembelajaran di sekolah beserta komponen komponen yang lain. Maka dari itu setiap yang dilakukan oleh pihak sekolah hendaknya memerlukan biaya, baik secara tidak sadar maupun secara sadar. Seperti hal yang telah kita ketahui bahwasanya administrasi keuangan merupakan upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas, hubungannya itu erat dengan semua system keuangan demi mencapainya suatu tujuan sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi.

Jadi sistem keuangan dan pembiayaan yang ada di sekolah ini perlu di kelola secara sebaik baiknya agar dana yang ada itu dapat di manfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan Pendidikan, karena banyak sekali permasalahan tentang keuangan yang ada di sekolah satu diantaranya itu dalam penyalahgunaan terhadap dana sarana dan prasarana sekolah. Hal ini penting sekali di kelola secara baik terutama dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang memberi kewenangan terhadap sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan sekolah tanpa adanya penyalahgunaan. Karena banyak sekali pada umumnya bahwa penyebab dalam dunia Pendidikan itu selalu dihadapkan dengan masalah keterbatasan dana. Apalagi sekarang ini ekomoni khususnya Indonesia sedang mengalami krisis di era pandemic covid. Maka hal yang semestinya dilakukan adalah lebih memfokuskan dalam proses perencanaan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan dan mengawasi pelaksanaan dana entah itu biaya operasional maupun kapital yang di sertai bukti bukti secara administrative dan material sesuai dana yang di keluarkan, maka dari itu penulis kan memaparkan beberapa penjelasan mengenai administrasi keuangan dalam sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan aktivitas dan kreatifitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai pembukuan dan mempertanggungjawabkan keuangan serta memanfaatkan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Makin efisiennya suatu sistem pendidikan semakin kecilnya dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuna pendidikan.

Metode penelitian

Penulisan artikel ini di susun dengan metode studi literatur atau studi pustaka, penulis terutama mengumpulkan beberapa sumber atau referensi dari berbagai journal, artikel, skripsi, dan buku buku yang relavan, yang mana mengidentifikasi, menilai, dan menganalisa seluruh temuan temuan pada suatu topik pembahasan yang terkait dengan administrasi keuangan baik itu di sekolah sekolah yang ada di masyarakat sekitar atau pun Indonesia, setelah bahan kajian di kumpulkan, selanjutnya penulis memepelajari dan kemudian menyimpulkan sebuah pengetahuan baru dari hasil analisa terhadap hal tersebut.

Pembahasan

Administrasi keuangan adalah sebagai upaya untuk pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan bertujuan untuk untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan atau organisasi itu bisa dilakukan dengan baik. Adapun administrasi keuangan yang berada di sekolah dapat dikatakan sebagai langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang di gunakan secara objektif dan sistematis. juga merupakan sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya. yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu meningkatkan efektif dan efisien penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keungan sekolah dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keungangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. (Nurhizrah Gistituati, 2012: 150).

Administrasi keuangan upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dan kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keungangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan masyarakat melalui pembangunan. (Afriansyah, 2019).

Dalam administrasi keuangan di sekolah terdapat prinsip prinsip keuangan yang ada di sekolah yang pertama ada prinsip transparan, prinsip ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah itu harus ada keterbukaan atau memberikan informasi yang jelas kepada pihak pihak yang berkepentingan tentang dari manaj saja sumber data tersebut di peroleh, jumlah, digunakan untuk apa, dan bagaimana rincian penggunaanya dan pertanggung jawabanya.

Sehingga dengan adanya system ini nantinya akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari para penyandang dana, seperti dukungan dana, orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah. Dan nantinya ini sangat penting demi terlaksananya program sekolah yang berkelanjutan. Yang kedua, ada prinsip efesiansi system ini merupakan penggunaan sumber dana keuangan yang ada itu harus benar benartepat guna yang sesuai antara yang di keluarkan dengan yang di dapatkan jadi penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus dilakukan secara bijak dan hemat dan ini juga biasanya diukur dengan membandingkan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, yang mana sumber daya keuangan sekolah nantinya di gunakan dengan pertanggungjawaban penuh baik secara administrative maupun secara nirmatif. Jelas pembukuannya ada bukti buktinya dan juga yang dihasilkannya. Sedangkan yang dimaksud pertanggung jawaban normative itu mengandung makna bahwasanya hasil yang diperoleh harus sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.

Dan peran seorang guru dalam administrasi keuangan yang ada di sekolah adalah mereka sebagai penanggung jawab biaya Pendidikan di sekolah itu adalah kepala sekolah, namun disini guru juga harus berperan dalam administrasi biaya meskipun menambah beban seorang guru juga dapat memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu sebagaimana perbaiki proses belajar nantinya ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan hal tersebut meliputi, pembuatan file keuangan sesuai dana pembangunan, guru juga bisa membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel kepemerintah kota, guru juga bisa membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, selanjutnya guru membuat laporan terhadap dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Membuat laporan BO, menyetorkan PNN dan PPH, membagikan gaji, guru juga bias menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah.

Undang undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Istilah lain yang masih berkenaan dengan guru dan berkembang di masyarakat adalah pendidik. (Abbas, 2013).

Adapun sumber dana keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga Pendidikan atau sekolah secara garis besar satu diantaranya bersumber dari dana pemerintah, dana dari orang tua

siswa, dana dari masyarakat yang mana dana ini merupakan suka rela yang tidak mengikat dari anggota anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan Pendidikan di suatu sekolah yang meruakan wujud dari kepedulian masyarakat itu sendiri dan biasanya di terima melalui perorangan atau organisasi maupun Yayasan, yang terakhir ada dana yang bersumber dari alumni biasanya ini adalah untuk meningkatkan mutu sekolah saja seperti, perlengkapan belajar maupun buku buku yang di sumbangkan kepada sekolah yang bersangkutan.

Untuk itu perlu dikuasai prinsip prinsip pengelolaan kas, pengelolaan utang, dan pengelolaan barangay tau fasilitas. Pengelolaan khas terutama menyangkut hal hal yaitu penentuan jumlah uang tunai kas yang di perlukan agar tidak berlebihan dan tidak terlalu kecil pengendalian aliran aliran uang tunai, baim yang masuk kesekolah maupun yang dikeluarkan oleh sekolah. Sedangkan pengelolaan hutang itu menyangkut syarat syarat dan sanski yang dukenakan jika meminjam dana dari pihak luar baik jangka pannung maupun jangka pendek. Dalam hal ini perlu di perhitungkan secara benar benar berapa jumlah uang yang rasional untuk di inventarisasikan dalam Pendidikan demikian pula dengan biaya tetap yang di pergunakan untuk mendirikan bangunan sekolah yang memerlukan pengelolaan dengan baik.

Ada Beberapa kegiatan manajemen keuangan yang sekarang sudah ada di masyarakat sekarang pada kegiatan memperoleh dan menerapkan sumber sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. sistem informasi keuangan komite sekolah yang ada di masyarakat ini sudah terjalankan dan telah di gunakan mereka juga dapat melakukan manajemen keuangan secara transparasi dan realtime, sehingga anggota komite atau pengurus nya dapat mengetahui keungan komite sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi tanpa harus membuat rekapitulasi keuangan sekolah untuk dilaporkan kepada anggota pengurus. Dari banyak nya permasalahan mengenai administrasi keuangan maka ada beberapa solusi agar dapat terselesaikan permasalahann tersebut yang haeus dilakukan adalah membuat system administrasi keuangan berbasis PHP yang nantinya mempermudah dalam proses instalasi, penggunaan sehari hari dan pengembangan program kedepanya, di harapkan membuat system pengolahan data yang dapat mengimput, menyimpan, melakukan perhitungan, mencetak data untuk dijadikan laporan dan menampilkan informasi keuangan siswa, dimana semua data itu di simpan atau terintegrasi dalam suatu database yang mana data ini sangat di perlukan dan penting.

Simpulan

Dari pemaparan materi diatas dapat di simpulkan bahwasanya administrasi keuangan adalah sebagai upaya untuk pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan bertujuan untuk untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan atau organisasi itu bisa dilakukan dengan baik. Adapun administrasi keuangan yang berada di sekolah dapat dikatakan sebagai langkah pengelolaan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang di gunakan secara objektif dan sistematis. upaya pengelolaannya mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan dan kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keungangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka, juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar.

Sistem informasi administrasi keuangan sekolah adalah system yang dapat mengelola data, dngan menginput, menyimpan dan mencetak data sesuai kebutuhan untuk dijadikan laporan harian, bulanan, tahunan, perjenis, transaksi, juga tunggakan dimana data yang di perlukan itu nantinya di simpan. System informasi administrasi ini juga nantinya dapat memudahkan siswa agar melihat informasi keuangan yaitu data pembayaran atau bukti dan data tunggakan dengan cara login di akun mereka yang sudah di bikin.

Daftar pustaka

Abbas, E. W. (2013). Ersis Warmansyah Abbas. PENDIDIKAN KARAKTER, 19.

Anggara, S. (2016). Administrasi keuangan negara.

Janna, N. M., & Arsyam, M. (2021). administrasi Keuangan dalam Pendidikan.

Megawaty, D. A., Setiawansyah, S., Alita, D., & Dewi, P. S. (2021). Teknologi dalam pengelolaan administrasi keuangan komite sekolah untuk meningkatkan transparansi keuangan. Riau Journal of Empowerment, 4(2), 95-104.

Onsardi, O., Wati, D., & Anjani, R. (2019). Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia, 2(2), 169-176.

Salsabilafitri, N. (2019). Administrasi Keuangan.

ULM, P. K. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Inklusi Semangat Dalam 2 Kabupaten Batola.

Wulandari, E. O. (2019). Administrasi Keuangan.